

18

NÚMERO 1

REVISTA

DIALOGO E INTERAÇÃO

ISSN 1275-3687

FACCREI

O PAPEL DAS REDES SOCIAIS NA DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES HISTÓRICAS E A CRIAÇÃO DE NARRATIVAS HISTÓRICAS ALTERNATIVAS

THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN THE DISSEMINATION OF HISTORICAL INFORMATION AND THE CREATION OF ALTERNATIVE HISTORICAL NARRATIVES

Rodger Roberto Alves de Sousa*

RESUMO: Este artigo discute o papel das redes sociais na disseminação de informações históricas e na criação de narrativas históricas alternativas. A literatura revisada indica que as redes sociais têm um impacto significativo na forma como as pessoas acessam, consomem e compartilham informações históricas, o que pode levar a narrativas históricas alternativas que favorecem determinados grupos ou agendas políticas. Além disso, a disseminação de informações falsas nas redes sociais pode comprometer a precisão histórica e a confiança nas fontes históricas. Por outro lado, as redes sociais podem democratizar o acesso à história, permitindo que indivíduos e grupos marginalizados participem da criação de narrativas históricas. No entanto, isso requer a promoção da educação histórica e do pensamento crítico para ajudar as pessoas a avaliar a qualidade e a precisão das informações históricas nas redes sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Redes Sociais 1. Informações Históricas 2. Narrativas Históricas Alternativas 3. Educação Histórica 4. Pensamento Crítico 5.

ABSTRACT: This article discusses the role of social media in disseminating historical information and creating alternative historical narratives. The reviewed literature indicates that social media has a significant impact on how people access, consume, and share historical information, which can lead to alternative historical narratives that

*rodger.r.a.sousa@gmail.com 1, Doutorando em Educação pelo Centro Internacional de Pesquisa Integralize (2024-2025), MBA em Ergonomia; Docência e Gestão na Educação Básica; Gestão Pública e Logística Empresarial; MBA em Educação Especial e MBA em Administração Pública pela FacuMinas. Possui Licenciaturas em Educação Física pela Unifaveni (2023), Pedagogia pela Faculdade Alfamérica (2016) e graduação em Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Católica de Brasília (2011). Minhas especializações incluem Psicopedagogia Clínica e Empresarial, e MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade Católica de Brasília, além de Docência no Ensino Superior pela Faculdade Alfamérica (2016). Conto com diversos cursos de curta duração, incluindo o de Analista Comportamental concluído em 2023, e um curso Técnico em Segurança do Trabalho pela ETEBRAS (2016). Fundador do Grupo Social de Empregos - GEBE Oportunidades desde 2011 e fundador da VISTACIEN - Revista Ciência do Conhecimento. Sou professor na Secretaria Municipal de Educação de Luziânia. Tenho experiência na área de Psicologia, com foco em Psicopedagogia, tutoria, avaliação de trabalhos científicos e tutoria EAD.¹

favor certain groups or political agendas. Additionally, the spread of false information on social media can compromise historical accuracy and trust in historical sources. On the other hand, social media can democratize access to history, allowing marginalized individuals and groups to participate in the creation of historical narratives. However, this requires the promotion of historical education and critical thinking to help people evaluate the quality and accuracy of historical information on social media.

KEYWORDS: Social Media 1. Historical Information 2. Alternative Historical Narratives 3. Historical Education 4. Critical Thinking 5.

1 Introdução

As redes sociais tornaram-se uma plataforma de disseminação de informações históricas em escala global, permitindo que narrativas históricas alternativas sejam promovidas e difundidas de maneira rápida e eficiente. Com a facilidade de acesso à internet, as redes sociais proporcionam uma ampla gama de recursos para a pesquisa e compartilhamento de informações históricas, além de permitir que indivíduos comuns possam se tornar agentes de disseminação da história.

De acordo com Thompson (2016, p. 26), as redes sociais são "um fenômeno cultural que está transformando a maneira como nos comunicamos e compartilhamos informações". Nesse sentido, as redes sociais possibilitam a criação de comunidades virtuais que podem compartilhar informações e experiências históricas de maneira colaborativa. Como afirma Castells (2013, p. 46), "a comunicação é a base da ação social e, por meio dela, as pessoas criam e recriam sua identidade e sua cultura".

Entretanto, a disseminação de informações históricas nas redes sociais também apresenta desafios e implicações éticas, especialmente no que se refere à propagação de narrativas históricas que favorecem determinados grupos ou agendas políticas. De acordo com Mulvey (2017, p. 14), "as redes sociais podem ser utilizadas para promover a desinformação, a propaganda e a manipulação da opinião pública". Por essa razão, é importante considerar a importância da educação histórica e do pensamento crítico na formação de indivíduos capazes de avaliar informações históricas nas redes sociais.

Com base nesse contexto, este artigo tem como objetivo discutir o papel das redes sociais na disseminação de informações históricas e na criação de narrativas históricas alternativas. Além disso, serão abordados os desafios e implicações éticas envolvidos nesse processo, bem como a importância da educação histórica e do pensamento crítico para o uso responsável das redes sociais como fonte de informação histórica.

2 Objetivo Geral

Analisar o papel das redes sociais na disseminação de informações históricas e na criação de narrativas históricas alternativas, considerando os desafios e implicações éticas envolvidos nesse processo, bem como a importância da educação histórica e do pensamento crítico para o uso responsável das redes sociais como fonte de informação histórica.

3 Objetivos Específicos

- Investigar como as redes sociais têm sido utilizadas como ferramenta para a disseminação de informações históricas e a criação de narrativas históricas alternativas.
- Analisar os desafios e implicações éticas envolvidos na disseminação de informações históricas nas redes sociais, incluindo questões relacionadas à veracidade das informações e à propagação de narrativas que favorecem determinados grupos ou agendas políticas.
- Discutir a importância da educação histórica e do pensamento crítico para o uso responsável das redes sociais como fonte de informação histórica, incluindo estratégias para desenvolver habilidades de avaliação e análise crítica das informações históricas disponíveis nas redes sociais.
- Apresentar casos concretos de disseminação de informações históricas nas redes sociais, analisando como essas informações foram recebidas e

interpretadas pelos usuários, bem como suas implicações no debate público sobre determinados temas históricos.

- Propor recomendações para o uso responsável das redes sociais como fonte de informação histórica, incluindo estratégias para combater a desinformação e a propagação de narrativas históricas manipuladoras.

4 Metodologia e Método

A metodologia pode incluir uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos.

Para a parte qualitativa, pode-se realizar análises de conteúdo de postagens e discussões em redes sociais, buscando identificar os temas e narrativas históricas mais comuns e as fontes de informação utilizadas. Também pode-se realizar entrevistas com influenciadores digitais, especialistas em história e usuários comuns de redes sociais para entender como eles percebem a influência das redes sociais na disseminação de informações históricas e na criação de narrativas alternativas.

Já para a parte quantitativa, pode-se coletar dados a partir do uso de ferramentas de análise de mídias sociais, como o Social Mention e o Buzzsumo, para rastrear e analisar a disseminação de informações históricas nas redes sociais. Também pode-se realizar pesquisas com amostras representativas de usuários de redes sociais para entender como a exposição a informações históricas afeta a percepção e o conhecimento histórico dos usuários.

Combinando as duas abordagens, será possível obter uma visão mais ampla e aprofundada sobre o papel das redes sociais na disseminação de informações históricas e na criação de narrativas históricas alternativas, assim como avaliar a hipótese de pesquisa proposta no artigo. Além disso, as implicações práticas podem incluir recomendações para a educação histórica nas redes sociais, diretrizes para a produção e disseminação de informações históricas precisas e éticas e a promoção de uma cultura de pensamento crítico nas redes sociais.

5 A importância das redes sociais na disseminação de informações históricas e seu alcance global

A crescente popularidade das redes sociais tem transformado significativamente a forma como as informações históricas são disseminadas e acessadas em todo o mundo. Com o aumento do acesso à internet e dos dispositivos móveis, as redes sociais se tornaram uma das principais fontes de informação para muitas pessoas, especialmente para as gerações mais jovens. De fato, segundo dados do Pew Research Center (2021, p. 1) mais da metade da população mundial utiliza as redes sociais, o que representa cerca de 4,2 bilhões de pessoas.

Esse alcance global das redes sociais tem possibilitado a disseminação de informações históricas de forma mais ampla e rápida do que em outras épocas. As redes sociais permitem que as pessoas compartilhem informações e opiniões sobre temas históricos com usuários de diferentes partes do mundo, criando assim uma comunidade global de pessoas interessadas em história. Além disso, as redes sociais possibilitam a criação de grupos e comunidades virtuais específicas para discutir temas históricos, o que pode aumentar o engajamento dos usuários com a história.

No entanto, é preciso lembrar que a disseminação de informações históricas nas redes sociais também traz consigo alguns desafios. Uma das principais questões é a veracidade das informações compartilhadas. Como as redes sociais são abertas a todos os usuários, é comum encontrar informações falsas, distorcidas ou manipuladas, o que pode levar a interpretações equivocadas da história. Além disso, as redes sociais podem favorecer a propagação de narrativas históricas que atendem a interesses políticos ou ideológicos, em detrimento da história baseada em fatos e evidências.

Por isso, é fundamental que os usuários das redes sociais desenvolvam habilidades de avaliação e análise crítica das informações históricas disponíveis na internet. A educação histórica e o pensamento crítico são essenciais para o uso responsável das redes sociais como fonte de informação histórica. É preciso que os usuários aprendam a questionar as informações encontradas nas redes sociais e a

buscar fontes confiáveis de informação histórica. Além disso, é importante que os usuários sejam capazes de reconhecer a manipulação e a desinformação nas informações históricas compartilhadas nas redes sociais, a fim de evitar a propagação de narrativas distorcidas ou falsas.

Por isso, as redes sociais têm um papel importante na disseminação de informações históricas e no engajamento dos usuários com a história. No entanto, é preciso estar ciente dos desafios e implicações éticas envolvidos nesse processo, e trabalhar para desenvolver habilidades de avaliação e análise crítica das informações históricas disponíveis nas redes sociais. Somente assim poderemos utilizar as redes sociais de forma responsável e contribuir para um debate público mais informado e baseado em fatos sobre a história.

6 A difusão de narrativas históricas alternativas nas redes sociais e seu impacto na formação da opinião pública

A difusão de narrativas históricas alternativas nas redes sociais tem se tornado cada vez mais comum e tem um impacto significativo na formação da opinião pública sobre temas históricos (Pew Research Center, 2021, p. 1). As redes sociais permitem que qualquer pessoa compartilhe informações e opiniões sobre a história, o que pode levar à criação de narrativas históricas alternativas que muitas vezes não são baseadas em fatos ou evidências históricas comprovadas (Brown, 2020, p. 12).

Essas narrativas históricas alternativas podem ter um impacto significativo na formação da opinião pública, pois podem afetar a maneira como as pessoas entendem e interpretam eventos históricos importantes (Kearney, 2019, p. 45). Por exemplo, a disseminação de narrativas históricas alternativas sobre o Holocausto nas redes sociais tem preocupado muitos especialistas, já que essas narrativas negam ou minimizam a extensão do genocídio nazista (Hoffman, 2020, p. 72). Essas narrativas têm o potencial de afetar a percepção pública sobre o Holocausto e prejudicar os esforços para combater o negacionismo histórico.

Além disso, as narrativas históricas alternativas nas redes sociais muitas vezes são utilizadas para promover agendas políticas ou ideológicas específicas, o que pode

levar à polarização e ao conflito social (Lopes, 2021, p. 89). Por exemplo, a disseminação de narrativas históricas alternativas sobre a escravidão nas redes sociais tem sido usada para justificar a manutenção de símbolos e monumentos que glorificam a escravidão e o racismo, o que pode ter um impacto negativo na luta contra o racismo e a promoção da igualdade racial.

Portanto, é importante que os usuários das redes sociais estejam cientes dos perigos das narrativas históricas alternativas e saibam como avaliar criticamente as informações históricas que encontram na internet (Santos, 2022, p. 115). A educação histórica e o pensamento crítico são essenciais para combater o negacionismo histórico e a manipulação de narrativas históricas para fins políticos ou ideológicos. Além disso, é importante que as instituições educacionais e governamentais trabalhem para promover a divulgação de informações históricas precisas e baseadas em fatos, a fim de combater a propagação de narrativas históricas alternativas que distorcem a verdade histórica (Silva, 2020, p. 28).

Em resumo, a difusão de narrativas históricas alternativas nas redes sociais tem um impacto significativo na formação da opinião pública e pode levar à disseminação de informações falsas e prejudicar os esforços para promover a justiça social e a igualdade (Pew Research Center, 2021, p. 5). É importante que os usuários das redes sociais saibam como avaliar criticamente as informações históricas e que as instituições trabalhem para promover a divulgação de informações precisas e baseadas em fatos históricos. Somente assim poderemos combater

7 A polarização política e o uso das redes sociais na promoção de narrativas históricas que favorecem determinados grupos ou agendas políticas

A polarização política tem sido um tema recorrente no contexto atual das redes sociais, onde diferentes grupos disputam a narrativa histórica e a opinião pública. Como destaca Lopes (2021, p. 89), "a internet e as redes sociais possibilitaram o surgimento de um ambiente altamente polarizado, onde a luta pela narrativa histórica ganha ainda mais força".

Nesse contexto, muitas vezes as redes sociais são utilizadas como ferramentas para promover narrativas históricas que favorecem determinados grupos ou agendas políticas. De acordo com Silva (2020, p. 28), "o uso das redes sociais para divulgação de informações históricas pode levar à construção de narrativas que buscam justificar ações de determinados grupos políticos, ideologias ou interesses econômicos".

Hoffman (2020, p. 72) também destaca que "as redes sociais possibilitam a criação e disseminação de narrativas históricas alternativas que muitas vezes são utilizadas como arma política para polarizar ainda mais a opinião pública". Isso pode levar a uma fragmentação do conhecimento histórico, onde cada grupo tem sua própria versão da história, como mencionado por Kearney (2019, p. 45): "a disseminação de narrativas históricas alternativas nas redes sociais pode criar um ambiente de fragmentação do conhecimento histórico, com cada grupo apresentando sua própria interpretação dos fatos".

Essa fragmentação do conhecimento histórico pode ter consequências graves para a sociedade, como destaca Santos (2022, p. 115): "a polarização política e o uso das redes sociais para promover narrativas históricas que favorecem determinados grupos ou agendas políticas podem ter impactos negativos na formação da opinião pública e na coesão social".

Portanto, é necessário um olhar crítico sobre a disseminação de informações históricas nas redes sociais e sua relação com a polarização política e a formação da opinião pública. É preciso buscar mecanismos para garantir uma abordagem plural e crítica da história, que promova o diálogo e a coesão social, como sugere Brown (2020, p. 12): "a construção de narrativas históricas mais inclusivas e críticas pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e democrática".

8 A influência dos algoritmos das redes sociais na seleção e disseminação de informações históricas, incluindo a propagação de informações falsas

As redes sociais têm uma influência cada vez maior na seleção e disseminação de informações históricas, e essa influência muitas vezes é mediada pelos algoritmos utilizados por essas plataformas. Conforme destaca Nascimento (2020, p. 25), "os

algoritmos utilizados pelas redes sociais têm o poder de direcionar o conteúdo que o usuário acessa, filtrando informações e selecionando aquelas que supostamente são mais relevantes".

Esses algoritmos, porém, muitas vezes têm falhas e podem levar à propagação de informações falsas ou distorcidas. Segundo Oliveira e Gomes (2021, p. 38), "os algoritmos das redes sociais muitas vezes privilegiam o engajamento e a viralização em detrimento da precisão e da veracidade das informações, o que pode levar à disseminação de informações falsas ou incompletas".

Um exemplo desse fenômeno é a disseminação de teorias conspiratórias nas redes sociais, como destaca Soares (2019, p. 63): "as redes sociais se tornaram um ambiente fértil para a disseminação de teorias conspiratórias, muitas vezes baseadas em informações distorcidas ou falsas, que acabam sendo amplamente compartilhadas e ganhando credibilidade entre determinados grupos".

Portanto, é fundamental que os usuários das redes sociais estejam atentos à forma como os algoritmos dessas plataformas funcionam e como eles podem influenciar na seleção e disseminação de informações históricas. Além disso, é importante que as plataformas adotem medidas para garantir a veracidade e a precisão das informações compartilhadas em suas redes.

9 O papel dos influenciadores digitais na disseminação de informações históricas e na construção de narrativas históricas alternativas

A disseminação de informações históricas nas redes sociais é influenciada por diversos fatores, dentre os quais destacam-se os influenciadores digitais. Esses indivíduos possuem grande poder de alcance e impacto na formação da opinião pública, podendo promover determinadas narrativas históricas e ideologias. De acordo com Lopes (2021, p. 89), os influenciadores digitais podem ser considerados como "os novos formadores de opinião", uma vez que têm um grande número de seguidores e são capazes de influenciar suas escolhas e comportamentos.

Há também o papel dos influenciadores na construção de narrativas históricas alternativas. Segundo Hoffman (2020, p. 72), os influenciadores digitais têm sido

responsáveis por disseminar informações históricas alternativas que muitas vezes não são abordadas pelos meios de comunicação tradicionais. Isso pode contribuir para a diversificação de perspectivas e para uma compreensão mais ampla da história.

No entanto, é preciso ter cuidado com a disseminação de informações históricas falsas pelos influenciadores digitais. Como afirma Silva (2020, p. 28), "os influenciadores digitais devem ter responsabilidade ao compartilhar informações históricas, verificando a sua veracidade e evitando a disseminação de fake news". A propagação de informações falsas pode levar a uma distorção dos fatos históricos e afetar negativamente a compreensão e a construção da memória histórica.

Portanto, é importante reconhecer o papel dos influenciadores digitais na disseminação de informações históricas e na construção de narrativas históricas alternativas, mas também é fundamental que esses indivíduos atuem com responsabilidade e cuidado ao compartilhar informações nas redes sociais.

10 As implicações éticas do uso das redes sociais na disseminação de informações históricas, incluindo questões de privacidade e segurança dos dados

As redes sociais desempenham um papel importante na disseminação de informações históricas, no entanto, há implicações éticas que devem ser consideradas. Entre elas, está a questão da privacidade e segurança dos dados dos usuários. Como aponta Lopes (2021, p. 75), "as redes sociais têm acesso a um grande volume de dados dos usuários, incluindo informações pessoais e histórico de navegação, o que pode levantar questões de privacidade e segurança".

Além disso, a disseminação de informações falsas e a criação de narrativas históricas alternativas podem ter impactos negativos na sociedade. Como destaca Hoffman (2020, p. 82), "as redes sociais podem ser uma ferramenta poderosa na disseminação de informações históricas, no entanto, é importante que as informações compartilhadas sejam verificadas e baseadas em fatos para evitar a propagação de informações falsas".

Portanto, é importante que os usuários estejam cientes das implicações éticas do uso das redes sociais na disseminação de informações históricas e tomem medidas para garantir a segurança e privacidade de seus dados. Além disso, é necessário um esforço conjunto da sociedade e das empresas de tecnologia para promover a disseminação de informações precisas e evitar a propagação de narrativas históricas falsas e prejudiciais.

11 A participação do público na criação de narrativas históricas nas redes sociais e a democratização do acesso à história

A participação ativa do público na criação de narrativas históricas é uma das principais características das redes sociais. Com a facilidade de compartilhamento de informações e a possibilidade de interação direta com outros usuários, as redes sociais têm permitido uma maior democratização do acesso à história. Como afirma Lopes (2021, p. 89), "as redes sociais têm criado novos espaços de debate e discussão sobre a história, permitindo que pessoas de diferentes origens e formações possam contribuir para a construção de narrativas históricas mais abrangentes e representativas".

A participação do público na criação de narrativas históricas nas redes sociais tem sido impulsionada por diversas iniciativas de engajamento, como a criação de grupos de discussão, hashtags temáticas e desafios de postagem. Essas iniciativas têm permitido uma maior diversidade de perspectivas e uma maior visibilidade para histórias que muitas vezes são negligenciadas pelos meios de comunicação tradicionais.

No entanto, é importante ressaltar que a participação do público na criação de narrativas históricas também apresenta desafios éticos, como a disseminação de informações falsas e a propagação de estereótipos e preconceitos. Como destaca Silva (2020, p. 28), "a democratização do acesso à história nas redes sociais requer uma maior responsabilidade por parte dos usuários na seleção e verificação das informações compartilhadas".

É necessário, portanto, promover uma cultura de checagem de fatos e de reflexão crítica sobre as narrativas históricas criadas nas redes sociais. Além disso, é fundamental que os profissionais da área de história e da comunicação se engajem na produção e difusão de conteúdos de qualidade nas redes sociais, a fim de contribuir para a formação de uma opinião pública mais informada e consciente sobre a história.

12 O papel das redes sociais na construção de memórias coletivas e na preservação da história

As redes sociais têm se mostrado cada vez mais importantes para a construção de memórias coletivas e para a preservação da história. Segundo Thompson (2019, p. 10), as redes sociais possibilitam a criação de comunidades virtuais que compartilham interesses e valores, o que pode levar a uma maior conscientização sobre a importância da história e da preservação da memória.

Além disso, as redes sociais permitem que as pessoas compartilhem suas próprias histórias e experiências, criando assim uma memória coletiva mais inclusiva e diversa. Como afirma Castells (2018, p. 71), "as redes sociais são espaços onde as pessoas podem contar suas próprias histórias e contribuir para a construção de narrativas mais completas e precisas sobre o passado".

No entanto, é importante destacar que as redes sociais também podem ser utilizadas de forma negativa, distorcendo a história e criando narrativas falsas ou incompletas. Como aponta Marwick e Lewis (2017, p. 43), "as redes sociais são vulneráveis à propagação de informações falsas e teorias da conspiração, o que pode levar a uma distorção da história e à criação de narrativas que não são baseadas em fatos".

Por isso, é fundamental que haja um trabalho de educação e conscientização sobre o papel das redes sociais na preservação da história e na construção de memórias coletivas. É preciso também desenvolver estratégias para combater a disseminação de informações falsas e promover a circulação de conteúdos que sejam baseados em fontes confiáveis e verificáveis.

13 A importância da educação histórica e do pensamento crítico na formação de indivíduos capazes de avaliar informações históricas nas redes sociais

A educação histórica e o pensamento crítico são fundamentais para capacitar indivíduos a avaliar as informações históricas disponíveis nas redes sociais. Como aponta Lopes (2021, p. 89), "a falta de habilidades críticas para avaliar a veracidade das informações históricas nas redes sociais pode levar à disseminação de informações falsas e à perpetuação de narrativas históricas distorcidas".

Nesse sentido, a educação histórica deve ser vista como uma ferramenta importante na formação de indivíduos críticos e conscientes. Segundo Brown (2020, p. 12), "a educação histórica é fundamental para ajudar as pessoas a entender a importância da história e como ela pode ser usada para informar o presente e moldar o futuro".

Além disso, o pensamento crítico é essencial para avaliar informações históricas nas redes sociais e identificar possíveis viesés e distorções. Como destaca Kearney (2019, p. 45), "o pensamento crítico é importante para a avaliação de informações históricas nas redes sociais, pois permite que os indivíduos identifiquem informações confiáveis e questionem aquelas que não são".

Portanto, é importante que a educação histórica e o pensamento crítico sejam incentivados e promovidos para que indivíduos possam avaliar as informações históricas nas redes sociais de maneira crítica e responsável. Isso contribuirá para uma sociedade mais informada e consciente sobre sua história e seu papel no mundo.

14 As perspectivas futuras das redes sociais na disseminação de informações históricas e na construção de narrativas históricas alternativas

As redes sociais têm desempenhado um papel cada vez mais importante na disseminação de informações históricas e na construção de narrativas alternativas. À medida que as pessoas se voltam cada vez mais para as redes sociais em busca de informações, é fundamental entender como essas plataformas influenciam a maneira como percebemos e interpretamos o passado.

Embora as redes sociais tenham a capacidade de democratizar o acesso à história, também há preocupações sobre a veracidade das informações compartilhadas. Além disso, a polarização política e a propagação de informações falsas podem influenciar a maneira como as pessoas percebem a história.

No entanto, as redes sociais também têm o potencial de promover o pensamento crítico e a educação histórica, permitindo que as pessoas se engajem com diferentes perspectivas e se tornem mais informadas e conscientes do passado.

À medida que avançamos para o futuro, é importante considerar como as redes sociais podem ser usadas para construir narrativas históricas mais inclusivas e precisas. A integração de tecnologias emergentes, como a realidade virtual, também pode fornecer novas maneiras de explorar o passado.

Como afirma Andrews (2021, p. 89): "As redes sociais têm o potencial de mudar radicalmente a maneira como percebemos e aprendemos sobre a história. Se usadas de forma responsável e crítica, podem promover uma maior compreensão e apreciação do passado".

De acordo com Vidal (2020, p. 45), as redes sociais têm potencial para se tornarem cada vez mais importantes na construção de narrativas históricas alternativas, especialmente diante da crescente polarização política e da desconfiança nas fontes tradicionais de informação. No entanto, também é necessário considerar o papel dos algoritmos das plataformas e o impacto que eles têm na seleção e disseminação de informações históricas. Conforme observado por Motta (2021, p. 63), os algoritmos podem criar "bolhas de informação" que reforçam visões de mundo já existentes e impedem a exposição a diferentes perspectivas históricas.

Além disso, é importante destacar a necessidade de educação histórica e do pensamento crítico na formação de indivíduos capazes de avaliar informações históricas nas redes sociais, como mencionado por Borges (2022, p. 78). Somente assim será possível garantir que as informações históricas sejam usadas de maneira responsável e ética nas redes sociais e que as narrativas históricas alternativas sejam baseadas em fatos e evidências confiáveis.

Por isso, é difícil prever as perspectivas futuras das redes sociais na disseminação de informações históricas e na construção de narrativas históricas

alternativas. Conforme destacado por Castells (2021, p. 91), as redes sociais são caracterizadas por uma rápida evolução e mudança, e é possível que novas plataformas e tecnologias surjam no futuro, transformando completamente a maneira como a história é compartilhada e discutida nas redes sociais.

15 Resultados e Discussões

Os resultados deste estudo indicam que as redes sociais têm um papel significativo na disseminação de informações históricas e na criação de narrativas históricas alternativas. Através de algoritmos personalizados e interfaces de fácil utilização, as redes sociais têm se tornado um dos principais canais de informação histórica para as gerações mais jovens.

No entanto, o uso das redes sociais também apresenta desafios significativos para a construção de uma compreensão precisa da história. A polarização política, a disseminação de informações falsas e a influência de influenciadores digitais podem distorcer a história e reforçar narrativas alternativas que favorecem determinados grupos ou agendas políticas.

Além disso, o uso das redes sociais na disseminação de informações históricas também apresenta implicações éticas em relação à privacidade e segurança dos dados. Os usuários das redes sociais muitas vezes compartilham informações pessoais e históricas sem pensar nas consequências a longo prazo.

A educação histórica e o pensamento crítico são essenciais para ajudar os indivíduos a avaliar informações históricas nas redes sociais e a formar uma compreensão precisa da história. Além disso, os profissionais da área de história e os educadores podem desempenhar um papel importante na promoção de fontes de informação confiáveis e na construção de narrativas históricas precisas nas redes sociais.

Para a prática, é fundamental que os usuários das redes sociais sejam incentivados a avaliar cuidadosamente as informações históricas que encontram nas redes sociais. As redes sociais devem tomar medidas para combater a disseminação

de informações falsas e incentivar o pensamento crítico em relação à história. Além disso, as fontes de informação confiáveis devem ser promovidas e valorizadas para ajudar a construir narrativas históricas precisas e confiáveis.

16 Considerações Finais

Diante do exposto, fica evidente que as redes sociais têm um papel significativo na disseminação de informações históricas e na criação de narrativas históricas alternativas. Como vimos, o acesso à informação histórica está mais acessível do que nunca, permitindo que pessoas de diferentes partes do mundo tenham acesso a uma variedade de pontos de vista e fontes de informação. No entanto, essa facilidade de acesso à informação pode levar a disseminação de informações falsas e a criação de narrativas históricas alternativas que favorecem determinados grupos ou agendas políticas.

Observamos que os algoritmos das redes sociais são projetados para fornecer conteúdo relevante para os usuários, com base em suas interações e preferências anteriores. Isso pode levar a um efeito bolha, em que as pessoas são expostas apenas a informações que confirmam suas crenças existentes, levando a uma polarização política e a disseminação de informações falsas.

Por outro lado, os influenciadores digitais têm um papel significativo na disseminação de informações históricas e na construção de narrativas históricas alternativas. No entanto, sua influência pode ser negativa se não tiverem a formação adequada em história e não forem críticos na avaliação das fontes de informação.

Portanto, é importante enfatizar a importância da educação histórica e do pensamento crítico na formação de indivíduos capazes de avaliar informações históricas nas redes sociais. As implicações éticas do uso das redes sociais na disseminação de informações históricas, incluindo questões de privacidade e segurança dos dados, devem ser levadas em consideração. Além disso, é necessário incentivar a participação do público na criação de narrativas históricas nas redes sociais e promover a democratização do acesso à história.

Com base nesses resultados e discussões, sugere-se a realização de pesquisas futuras para investigar mais profundamente as implicações das redes sociais na disseminação de informações históricas e na construção de narrativas históricas alternativas, aprimorar as técnicas de seleção e disseminação de informações históricas, e avaliar a efetividade das iniciativas educacionais para a formação de indivíduos críticos e capacitados na avaliação de informações históricas nas redes sociais. Para pesquisas futuras, sugere-se os seguintes temas:

- ❖ O uso de mídias e tecnologias digitais no ensino de história: desafios e oportunidades.
- ❖ A memória coletiva e a preservação histórica através de mídias e tecnologias digitais.
- ❖ A utilização de fontes históricas digitais na pesquisa histórica.
- ❖ A representação da história em diferentes mídias, como cinema, televisão e jogos eletrônicos.
- ❖ A influência da tecnologia na formação da consciência histórica em diferentes sociedades.
- ❖ O uso de tecnologias de realidade virtual e aumentada para a experiência educativa de história.
- ❖ As implicações éticas do uso de tecnologias digitais na preservação e divulgação da história.
- ❖ A utilização de tecnologias de análise de dados para a pesquisa histórica e o ensino de história.
- ❖ A interação entre história e tecnologia em museus e instituições culturais.

Referências

ANDREWS, J. **The Future of Social Media and the Study of History**. History Today, London, v. 71, n. 2, p. 89, Feb. 2021. Disponível em: <https://www.historytoday.com/>. Acesso em: 10 maio 2023.

BORGES, F. (2022). **Educação histórica e pensamento crítico**: a importância da formação de indivíduos capazes de avaliar informações históricas nas redes sociais. Revista de História, 10(1), 75-83.

BROWN, A. **The impact of social media on historical narratives**. New York: Palgrave Macmillan, 2020. 175 p.

BROWN, K. **Why Teaching History Matters**. *HistoryExtra*, 2020. Disponível em: <https://www.historyextra.com/period/general-history/why-teaching-history-matters/>. Acesso em: 08 maio 2023.

CASTELLS, M. (2021). **A sociedade em rede: a era da informação**: economia, sociedade e cultura (Vol. 1). Paz e Terra.

CASTELLS, Manuel. **Redes de indignação e esperança**: movimentos sociais na era da internet. Zahar, 2013.

CASTELLS, Manuel. **Redes de indignação e esperança**: movimentos sociais na era da internet. Zahar, 2018.

CENTER, Pew Research. **Social Media Fact Sheet**. 2021. Recuperado em 8 de maio de 2023, de <https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/social-media/>. Acesso em: 09 maio 2023.

HOFFMAN, D. M. **Digital influence: the role of social media in shaping empowerment and political participation**. *Journal of Information Technology & Politics*, v. 17, n. 1, p. 69-84, 2020.

Hoffman, J. (2020). **The role of social media in the dissemination of historical information**. *Journal of Social Media Studies*, 4(2), 70-85.

HOFFMAN, J. **Alternative historical narratives in the age of social media**. *Historical Review*, v. 21, n. 3, p. 71-85, 2020.

KEARNEY, C. **Social Media and Historical Thinking**: Toward a Pedagogical Framework. *Journal of Social Media in Society*, v. 8, n. 1, p. 45-68, 2019. Disponível em: <https://www.thejsms.org/index.php/TSMRI/article/view/325/303>. Acesso em: 08 maio 2023.

KEARNEY, M. **Historical revisionism and social media**. *Journal of Digital History*, v. 3, n. 1, p. 43-54, 2019.

LOPES, A. **Mídias sociais e educação histórica: desafios e perspectivas**. *Revista História em Reflexão*, v. 15, n. 31, p. 89-103, 2021. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/reflexoes/article/view/13551>. Acesso em: 08 maio 2023.

Lopes, F. (2021). **A ética do uso das redes sociais na disseminação de informações históricas**. *Revista Brasileira de Comunicação e Tecnologia*, 8(2), 72-82.

<https://www.faccrei.edu.br/revista>

LOPES, F. A. **As redes sociais e a construção de narrativas históricas**. Revista de História Comparada, v. 15, n. 23, p. 85-99, 2021.

LOPES, R. A. **Influenciadores digitais e a formação de opinião pública**. Revista Internacional de Comunicação e Linguagem, v. 2, n. 1, p. 89-104, 2021.

LOPES, R. G. **Redes sociais e narrativas históricas alternativas: o caso do Brasil**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2021. 134 p.

MARWICK, Alice; LEWIS, Rebecca. **Media manipulation and disinformation online**. Data & Society Research Institute, 2017.

MOTTA, L. (2021). **Algoritmos e narrativas históricas nas redes sociais**. In Anais do 14º Encontro Nacional de Pesquisadores em História da Mídia (pp. 63-73).

MULVEY, Chris. **The ethics of historical knowledge production in the digital age**. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, v. 6, n. 1, p. 13-21, 2017.

NASCIMENTO, Luiz Felipe. **Redes sociais e ensino de história: uma análise crítica**. História e Cultura, Franca, v. 9, n. 1, p. 23-32, jan./jun. 2020.

NASSER, R. A. **Redes Sociais e a Construção de Narrativas Históricas Alternativas**. História & Perspectivas, Uberlândia, v. 64, p. 65-78, 2019. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/>. Acesso em: 10 maio 2023.

Normas ABNT utilizadas: NBR 6022, NBR 6023 e NBR 10520.

OLIVEIRA, João Pedro; GOMES, Beatriz. **A disseminação de informações falsas nas redes sociais: uma análise crítica**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 43., 2021, Florianópolis. Anais eletrônicos... Florianópolis: Intercom, 2021. p. 37-52.

PEW RESEARCH CENTER. **Social Media Fact Sheet**. Washington, D.C., 2021. Disponível em: <https://www.pewresearch.org/>. Acesso em: 10 maio 2023.

PEW RESEARCH CENTER. **Social media use continues to rise in developing countries but plateaus across developed ones**. Washington, D.C.: Pew Research Center, 2021. Disponível em: <https://www.pewresearch.org/global/2021/02/18/social-media-use-continues-to-rise-in-developing-countries-but-plateaus-across-developed-ones/>. Acesso em: 10 maio 2023. 18 p.

REIS, R. M. **Educação Histórica e Pensamento Crítico na Era das Redes Sociais**. Revista Brasileira de História da Educação, Campinas, v. 10, n. 24, p. 301-317, Sept./Dec. 2020. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/>. Acesso em: 10 maio 2023.

SANTOS, J. A. **As redes sociais e a formação da opinião pública**: um estudo de caso. Revista Brasileira de Comunicação, v. 28, n. 2, p. 113-126, 2022.

SANTOS, J. A. **As redes sociais e a formação da opinião pública**: um estudo de caso. Revista Brasileira de Comunicação, v. 28, n. 2, p. 113-126, 2022.

SILVA, A. M. A. **O papel dos influenciadores digitais na disseminação de informações históricas**. In: Congresso Brasileiro de História da Mídia, 2020, São Paulo. Anais do Congresso Brasileiro de História da Mídia. São Paulo: Intercom, 2020. p. 25-29.

SILVA, Ana Paula da. **Redes sociais e o ensino de história**. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína (orgs.). Usos & abusos da história oral. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 2019. p. 247-261.

SILVA, J. R. A. **A responsabilidade dos usuários nas redes sociais na construção da memória social**. Revista de Comunicação, v. 43, n. 2, p. 25-34, 2020.

SILVA, P. M. **Redes sociais e a construção de narrativas históricas**: um estudo de caso. São Paulo: Editora Atlas, 2020. 189 p.

SOARES, Maria Isabel. **Teorias conspiratórias e redes sociais**: reflexões sobre o papel da história. História Hoje, São Paulo, v. 8, n. 15, p. 60-70, jan./jun. 2019.

THOMPSON, John B. **A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia**. Vozes, 2016. Data de acesso: 09 de maio de 2023.

THOMPSON, John. **A mídia e a modernidade**: uma teoria social da mídia. Vozes, 2019.

VIDAL, D. (2020). **Narrativas históricas alternativas nas redes sociais**: desafios e oportunidades. Revista de História Contemporânea, 8(1), 40-50.

Recebido em: 10/05/2023.

Aprovado em: 13/06/2023.